

Quadro 2 - Metodologia e Identificação dos Participantes que compõem as Pesquisas.

AUTOR	METODOLOGIA	PARTICIPANTES DA PESQUISA
Juliana Alves Barbosa	Qualitativa	Psicólogos e Assistentes Sociais.
Leila Ribeiro Rubini	Qualitativa	Educadores que trabalham no SCFV
Elton Luis da Silva Petry	Qualitativa	Educadores que trabalham na Proteção Social Básica.
Cristiane G. de Souza	Quali-Quantitativa	Trabalhadores do SUAS
Giovana Donaise Cabral	Qualitativa	Idosos participantes do SCFV. Assistente Social, Psicólogo, Enfermeira, Nutricionista e Pedagogo que trabalham no SCFV.
Darliane Maria Holanda Costa	Qualitativa	Coordenadores dos CRAS e Profissionais de nível superior que integram a equipe dos CRAS.
Jessica Oliveira Monteiro	Não foi evidenciado pela autora	Pesquisa foi fundamentalmente bibliográfica e documental.
Gladys Regina Barros Silva	Qualitativa	Instrutoras que trabalham na Unidade de Atenção ao Idoso, Instrutoras que atuam no CRAS.
Rita de Cassia Fraga da Costa	Qualitativa	Idosas que participam do SCFV.
Luciana Silva Dias	Qualitativa	Educadores e Educadoras sociais do SCFV.
Patricia Rosi Bozza	Qualitativa	Jovens que participavam de um grupo inserido em instituição do terceiro setor vinculada ao SCFV. Uma coordenadora pedagógica e assistente social vinculada à mesma instituição.
Graziele Garbin Moreira da Silva	Qualitativa	Pesquisa foi fundamentalmente bibliográfica e documental.
Levi Nauter de Mira	Qualitativa e Quantitativa-Discurso Coletivo	Educadores e Educadoras sociais que atuam na Proteção Social Básica.
Bruna Corrêa	Materialismo Histórico-Dialético	Jovens e Idosos que participam do SCFV.
Eliete Maria Scopel	Qualitativa	Pessoas idosas que participam do SCFV.
Rosana Malato de Souza	Qualitativa	Orientadores Sociais, Assistente social, Psicóloga, pedagoga.
Daiane Ramos Borges	Entrevista narrativa	Educadores/as que trabalham no SCFV.
Ludimila Souza Almeida Freire	Qualitativa	Adolescentes que participam do SCFV.
Vanessa Salete Pescador	Qualitativa	Pesquisa foi fundamentalmente bibliográfica e documental
Leslie Amanda da Silva	Qualitativa	Educadores/as que trabalham no SCFV.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados coletados no portal de periódicos da Capes e BDTD (2023).